

Вступ

Енергоефективність є критичною вимогою сучасного будівництва, особливо в каркасних конструкціях. Використання інноваційних матеріалів, таких як легкі сталеві конструкції, дерев'яні каркаси та композити, спрямоване на зменшення витрат енергії, викидів CO₂ та поліпшення ізоляційних характеристик.

Огляд сучасних матеріалів та методів

Сучасні матеріали для каркасного будівництва базуються на ідеях зменшення теплових втрат, використання екологічно безпечних ресурсів та інноваційних підходів до створення будівельних конструкцій.

Дерев'яні каркасні конструкції сьогодні займають провідні позиції у сучасному будівництві завдяки поєднанню екологічності, ефективності та доступності матеріалів. Ці конструкції мають низьку теплопровідність, що дозволяє значно знижувати енергоспоживання будівель на опалення та охолодження. Крім того, деревина є відновлюваним ресурсом, її використання сприяє зниженню вуглецевого сліду в будівельній галузі. У поєднанні з іншими екологічними матеріалами, дерев'яні конструкції забезпечують високий рівень теплової ізоляції, що робить їх ідеальним вибором для будівництва енергоефективних та екологічно чистих споруд.

Особливу увагу дослідники приділяють використанню екологічних утеплювачів для заповнення дерев'яних каркасів [1]. Такі утеплювачі можуть включати природні матеріали, зокрема волокна льону, конопель, або навіть вовну, які характеризуються високими ізоляційними властивостями та безпечністю для здоров'я. Іншою перспективною категорією є матеріали,

отримані з перероблених відходів, наприклад, целюлозні волокна з переробленого паперу, що забезпечують доступне та стійке рішення для ізоляції. Використання локальних ресурсів та матеріалів дозволяє знижувати витрати на транспортування, що додатково підвищує екологічність та економічність таких рішень.

Екологічні утеплювачі не лише сприяють енергоефективності, але й дозволяють покращити акустичні властивості будівель, забезпечуючи комфортний рівень звукоізоляції. Окрім цього, ці матеріали мають тривалий термін служби і здатні зберігати свої властивості навіть за значних змін кліматичних умов. Це особливо важливо для регіонів з екстремальними температурами, де якісна теплоізоляція є необхідною для зменшення енергетичних витрат.

Дослідження підтверджують, що впровадження таких технологій у будівництво дозволяє досягати надзвичайно високих результатів у зменшенні теплових втрат. Наприклад, дерев'яні каркаси з правильним утепленням можуть забезпечити будівлям рівень енергоефективності, що відповідає стандартам будівель з майже нульовим споживанням енергії. Це відкриває перспективи для їхнього ширшого застосування у приватному, комерційному та громадському будівництві, дозволяючи створювати житло, яке одночасно є зручним, доступним і сталим.

Важливим напрямком у сучасному будівництві є сталеві каркаси завдяки їхній універсальності, довговічності та високим експлуатаційним характеристикам. Їхня популярність обумовлена поєднанням високої стійкості до механічних навантажень, низькою вагою та здатністю адаптуватися до різних конструктивних рішень. Сталеві конструкції легко піддаються попередньому виготовленню на заводах, що зменшує витрати на транспортування, знижує час будівництва та забезпечує високу точність

збирання. Завдяки цьому вони стають основою для швидкокомтованих будівель, які потребують мінімального впливу на навколишнє середовище [2].

Особливої уваги заслуговують ізоляційні компоненти сталевих каркасів, які підвищують їхні теплоізоляційні характеристики. Використання спеціалізованих оболонки і панелей з низькою теплопровідністю дозволяє зменшувати втрати тепла через стіни та інші елементи будівель. Це робить такі конструкції ідеальними для будівель майже нульового енергоспоживання (NZEB), які відповідають суворим екологічним і енергетичним стандартам. Зокрема, дослідження підтверджують, що у поєднанні з якісними ізоляційними матеріалами сталеві каркасні системи можуть значно знижувати витрати на опалення та кондиціонування повітря, сприяючи ефективному використанню енергії.

Ще однією перевагою сталевих каркасів є їхня екологічність. Оскільки сталь є матеріалом, який легко піддається вторинній переробці, використання таких каркасів сприяє зменшенню загального вуглецевого сліду будівництва. Висока стійкість сталі до корозії, особливо при застосуванні оцинкованих покриттів, дозволяє збільшити термін служби конструкцій та знизити експлуатаційні витрати. Це робить їх економічно вигідними як для комерційного, так і для житлового будівництва [3].

Крім того, сталеві каркаси мають високу вогнестійкість, що є важливим фактором для забезпечення безпеки будівель. Сучасні конструкції дозволяють інтегрувати сталеві елементи з матеріалами, які мають підвищену стійкість до термічного впливу, такими як вогнетривкі утеплювачі чи спеціальні термоізоляційні покриття. Це сприяє зменшенню ризиків під час експлуатації будівель у надзвичайних умовах [4].

Сталеві каркасні системи є універсальним і ефективним рішенням для будівель, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності. Вони

поєднують міцність, довговічність та екологічність, що робить їх одним із найперспективніших варіантів для впровадження в сучасному будівництві.

Нові композитні матеріали на основі деревини та легкого бетону сьогодні відіграють ключову роль у створенні енергоефективних будівель, завдяки їхнім унікальним властивостям, які поєднують легкість, ефективну теплоізоляцію та екологічні переваги. Ці матеріали забезпечують оптимальне співвідношення ваги та міцності, що особливо важливо у конструкціях, де мінімізація навантажень на основу будівлі є пріоритетною. Завдяки використанню деревини як базового елемента, композити демонструють низький рівень теплопровідності, що сприяє зменшенню теплових втрат та зниженню енергоспоживання будівель протягом усього життєвого циклу [5].

Особливістю цих матеріалів є їхній екологічний профіль. Виробництво композитів на основі деревини передбачає використання відновлюваних ресурсів, таких як відходи деревини або низькосортна деревина, що знижує залежність від викопних ресурсів. Це дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу у процесі виробництва, зменшуючи загальний вуглецевий слід будівництва. Легкий бетон, який використовується у складі таких композитів, також може містити перероблені матеріали, наприклад, золу або відходи промисловості, що додатково підвищує його стійкість та екологічність.

Композити на основі деревини та легкого бетону мають не лише теплові, але й акустичні ізоляційні властивості. Їхнє використання сприяє створенню комфортних внутрішніх умов у будівлях, зменшуючи рівень шуму. Крім того, ці матеріали здатні забезпечувати високу стійкість до вологи та впливу екстремальних температур, що робить їх ідеальними для застосування в різних кліматичних умовах. Наприклад, композитні панелі можуть бути використані як зовнішні стіни або перегородки, що дозволяє одночасно знизити вагу конструкцій і підвищити їхню енергоефективність.

Ще однією значною перевагою таких матеріалів є їхня сумісність із сучасними технологіями швидкокомпонованого будівництва. Наприклад, використання багатошарових композитних панелей у будівництві дозволяє скоротити час зведення будівель завдяки попередньому виготовленню панелей на заводах. Це мінімізує витрати на транспортування та монтаж, а також знижує вплив будівництва на довкілля. Згідно з дослідженнями, застосування таких матеріалів у будівлях із низьким енергоспоживанням дозволяє досягти значного скорочення витрат енергії на опалення та кондиціонування повітря.

Нові композитні матеріали на основі деревини та легкого бетону пропонують інноваційні рішення для створення низькоенергетичних і екологічно стійких будівель. Їхній потенціал у зменшенні впливу будівельного сектору на навколишнє середовище відкриває широкі можливості для впровадження цих матеріалів у майбутніх проектах сталого будівництва.

Одним із найсучасніших та найперспективніших матеріалів у сфері енергоефективного будівництва є аерогелі завдяки їхній надзвичайно низькій теплопровідності, високій пористості та легкості. Ці матеріали складаються переважно з порожнин, заповнених газом, що дозволяє ефективно запобігати тепловим втратам. Дослідження підтверджують, що додавання аерогелів до будівельних сумішей або використання їх у складі облицювальних матеріалів забезпечує зниження теплопровідності до 25%, що є вагомим досягненням у контексті енергозбереження в будівлях [6].

Використання аерогелів має широкий спектр застосувань у будівництві. Зокрема, їх додають до теплоізоляційних покриттів стін, фасадів і дахів, що дозволяє значно знизити втрати тепла та підвищити комфорт усередині приміщень. Аерогелі також можуть бути використані в системах утеплення вікон та дверей, де вони мінімізують ризики утворення "містків холоду". Їх застосування в складі сухих будівельних сумішей або штукатурних покриттів

дозволяє створювати легкі і міцні конструкції, які зберігають свої теплоізоляційні властивості навіть за складних кліматичних умов.

Однією з найбільших переваг аерогелів є їхня екологічність та можливість застосування в будівлях, спрямованих на зниження вуглецевого сліду. У процесі виробництва цих матеріалів використовується мінімальна кількість ресурсів, що сприяє зменшенню загального впливу на довкілля. До того ж аерогелі можуть використовуватися у складі будівельних матеріалів, виготовлених із вторинної сировини, що додатково підвищує екологічну ефективність таких рішень.

Аерогелі також мають надзвичайно високу термостійкість, що робить їх корисними для створення будівель у регіонах з екстремальними температурами. Вони можуть ефективно витримувати вплив як дуже високих, так і дуже низьких температур, залишаючись стабільними з точки зору теплоізоляційних властивостей. Це робить їх ідеальними для використання в системах опалення та охолодження будівель, зокрема в конструкціях стін, дахів і підлог, де важливо забезпечити збереження тепла в холодну пору року і прохолоди влітку.

Перспективи використання аерогелів продовжують розширюватися завдяки їхній універсальності та інноваційним властивостям. Наприклад, дослідження показують, що вони можуть бути включені до складу бетонних сумішей для 3D-друку будівель. Це дозволяє створювати легкі, міцні та надзвичайно енергоефективні конструкції, які підходять для сучасного швидкого будівництва. Такі будівлі мають не лише низький рівень енергоспоживання, але й тривалий термін експлуатації, що робить аерогелі важливим елементом у сталому будівництві.

Загалом, аерогелі відкривають нові можливості для розвитку енергоефективного будівництва. Їхнє застосування сприяє зниженню

енергоспоживання, підвищенню комфорту в будівлях та зменшенню негативного впливу на довкілля, що робить їх незамінним елементом у реалізації концепції сталого розвитку.

5. Перероблені та природні матеріали

Використання природних волокон, таких як коноплі, льон і базальтова фібра, дозволяє створювати теплоізоляційні матеріали з низьким рівнем теплопередачі, придатні для екологічного будівництва (M'lahfi et al., 2020).

Стратегії впровадження енергоефективних технологій

Використання правильних матеріалів і технологій зменшує теплові втрати на 40-50% (Shahzaib & Khan, 2022).

Поліпшення рішень на початкових етапах проектування може зменшити викиди вуглецю на 40-60% (Dunant et al., 2021).

Використання локальних матеріалів сприяє зниженню вартості та покращенню теплових властивостей конструкцій (Aruova et al., 2023).

1. Visockis, E., Vitolins, O., Gusta, S., & Šeļegovskis, R. (2021). Innovative frame wood constructions concept for high energy efficiency ecobuildings. *Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021*, 298 – 305. <https://doi.org/10.15544/rd.2021.053>

2. Rukavina, M., Skejic, D., Kralj, A., Ščapec, T., Milovanović, B. (2022). Development of Lightweight Steel Framed Construction Systems for Nearly-Zero Energy Buildings. *Buildings*, 12, 929 <https://doi.org/10.3390/buildings12070929>
3. Aruova, L., Jexembayeva, A., Konkanov, M., & Zhaksylykova, L. (2023). New energy-efficient materials for construction. *Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University Technical Science and Technology Series*. <https://doi.org/10.32523/2616-7263-2023-145-4-175-187>
4. Khodjaev, A., & Karimjonov, I. (2024). Modern Lightweight Energy-Saving Frame-Sheathing Exterior Walls and Possibilities of Using Thereof in Construction of the Multi-Storey Reinforced Concrete Frame Buildings in Uzbekistan. *Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning*. <https://doi.org/10.23947/2949-1835-2024-3-2-17-25>
5. Fadai, A., & Winter, W. (2017). Resource-Efficient Wood Lightweight Concrete Composites in Building Constructions. *Structural Engineering International*, 27, 197 - 204. <https://doi.org/10.2749/101686617X14881932435772>
6. Kotov, E., Nemova, D., Sergeev, V., Dontsova, A., Koriakovtseva, T., & Andreeva, D. (2024). Thermal Performance Assessment of Aerogel Application in Additive Construction of Energy-Efficient Buildings. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16062398>